

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ

На сьогодні професійно-психологічний відбір до Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) військовослужбовців строкової служби здійснюється старшими команд на базі обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Традиційно у військовій літературі професійно-психологічний відбір визначається як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу, і військовослужбовців з професійно важливими якостями, що відповідають вимогам військово-професійної діяльності (Агаєв Н. та ін., 2016).

Основним завданням професійно-психологічного відбору особового складу є визначення придатності військовослужбовців до тих видів діяльності, якими займається Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ). На наш погляд, прийняття остаточного рішення щодо прогнозу їх успішності у подальшій професійній діяльності під час проходження ними військової служби (особливо під час виконання завдань за призначенням) неможливо без проведення заходів психологічного супроводу.

Метою нашого дослідження стало проведення апробації комплексу заходів психологічного супроводу військовослужбовців на етапі їх професійно-психологічного відбору на базі Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та визначення їх ефективності. На основі отриманих даних ми плануємо скласти практичні рекомендації командуванню військової частини щодо застосування заходів алгоритму психологічного супроводу для старших команд на етапі профвідбору особового складу до ДССТ.

Для досягнення вищезазначеної мети дослідження нами був розроблений комплекс заходів психологічного супроводу і успішно застосований на базі Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дослідження проходило у формі формувального експерименту. Загальну дослідницьку вибірку склали 132 молоді особи призову «весна та осінь 2020». У зв'язку з тим, що кожен призов проходив у два етапи, кожна призовна група була розподілена на контрольну (n=64) та експериментальну (n=68) групи відповідно. Перша група призовників проходила професійно-психологічний відбір традиційно, а друга із застосуванням спеціально розроблених нами заходів психологічного супроводу.

Для визначення успішності застосування заходів психологічного супроводу на етапі профвідбору нами були визначені такі критерії: 1) відсутність дисциплінарних та адміністративних порушень статутних вимог у військовослужбовців, відібраних до служби в ДССТ, протягом перших півроку їхньої служби; 2) діагностика рівня нервово-психічної стійкості протягом перших шести місяців служби; 3) рівень військово-професійної спрямованості.

Заходи психологічного супроводу включали наступні взаємопов'язані між собою етапи: психоедукацію, психодіагностику, психологічний вплив та роботу з сім'ями.

Змістовно психоедукація була спрямована на ознайомлення з особливостями військової служби у ДССТ і, відповідно, формування реальних уявлень про неї у свідомості призовників. Вона проходила у формі лекції-діалогу із застосуванням підготовлених документальних відеороликів, які містили не тільки загальну інформацію про ДССТ, але і звернення демобілізованих військовослужбовців-строковиків.

Основним завданням психодіагностики було визначення рівнів нервово-психічної стійкості, військово-професійної спрямованості та інтелектуального потенціалу. Отримані дані давали змогу попередньо зробити певні висновки щодо придатності молодого поповнення до зайняття військових посад.

На етапі психологічного впливу обов'язково проводилася

індивідуальна бесіда із застосуванням експрес-анкети, розробленої психологами частини. Виявлені за її допомогою соціально-демографічні та певні психологічні характеристики призовника, зокрема його індивідуально-психологічні якості, нахили і здібності та мотивація до служби, дозволяють скласти первинний психологічний портрет і визначити рівень його придатності або непридатності до військової служби (Мозговий В., 2019).

Психологічний вплив на військовослужбовців фактично здійснювався під час проведення психоедукації і психодіагностики. Обидві процедури проводилися у формі групового заняття, що дозволяло методом спостереження скласти попередній психологічний портрет про кожного призовника за рахунок його особистого стилю поведінки в групі і «презентації» своєї поведінки.

Робота з сім'ями військовослужбовців, що призивалися, проводилась у двох напрямках. Перший – інформування групи представників родин, що безпосередньо прибули на збірний пункт, про специфіку та умови служби у лавах ДССТ, а другий – індивідуально з батьками тих військовослужбовців, у яких під час особистої бесіди було виявлено проблеми, пов'язані з кредитним боргом, приводом до поліції, скаргами на здоров'я та ін.

За вищезазначеними критеріями було зроблено порівняльний аналіз отриманих психодіагностичних даних у контрольній та експериментальній групі на етапах професійно-психологічного відбору та адаптації до військової служби. Було виявлено загальну позитивну динаміку зростання рівня нервово-психічної стійкості у військовослужбовців експериментальної групи на 36,8% і, відповідно, контрольної на 15,6%; комунікативного потенціалу – на 42,6% у військовослужбовців експериментальної та на 23,4% контрольної груп; рівень військово-професійної спрямованості збільшився на 22,1% у військовослужбовців експериментальної групи та лише на 7,8% контрольної групи. Об'єктивно вплив проведених заходів психологічного супроводу у два рази збільшив рівень прояву вищезазначених критеріїв.

Отже, застосування заходів психологічного супроводу

військовослужбовців строкової служби на етапі професійно-психологічного відбору ефективно впливає на рівень їх нервово-психічної стійкості, розширення комунікативного потенціалу та зростання військово-професійної спрямованості.

DOI: 10.5281/zenodo.5844274

Міненко О. О.

ВПЛИВ ГАДЖЕТІВ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Проблема впливу гаджетів на психічний розвиток дітей стає все більш актуальною у сучасному суспільстві, але, на жаль, недостатньо дослідженою (принаймні у вітчизняній науці). Протягом останнього десятиліття було проведено незначну кількість науково-психологічних досліджень щодо впливу гаджетів на когнітивну, емоційну, поведінкову, ціннісно-орієнтаційну, комунікативну сфери дітей та дорослих. Особливого значення набувають дослідження щодо впливу сучасних гаджетів на становлення інтелектуальної, емоційної та комунікативної сфери учнів молодшої школи. Це викликано тим, що в дітей цього віку провідною діяльністю є саме навчальна, а процес спілкування з однолітками, батьками, вчителями набуває значних кількісних та якісних змін. На жаль, за даними ряду досліджень, ці природні процеси витіснені у сучасному суспільстві гаджетами, коли відбувається перерозподіл «живого» та інтернет-спілкування у бік збільшення останнього. А це, у свою чергу, впливає і на розвиток інтелектуальної сфери. Один із «батьків» концепції емоційного інтелекту Д. Гоулман, неодноразово наголошував, що розумові здібності дітей прямо пов'язані з розвитком їх емоцій. А це можливо лише через активну безпосередню співпрацю та взаємодію з іншими людьми: вміння домовлятися, дискутувати, вирішувати спільні завдання в процесі «живого», а не віртуального спілкування.